

**ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ ШИРОКОСМУГОВИХ ТА ВУЗЬКОСМУГОВИХ
КОРОТКОХВИЛЬОВИХ ЗАСОБІВ РАДІОЗВ'ЯЗКУ**

Андрєєв О.В.

к.т.н., доцент

Ципоренко В.В.

к.т.н., доцент

Ципоренко В.Г.

к.т.н., доцент

Андрєєва Є.О.

магістр

Державний університет «Житомирська політехніка»

Дубина О.Ф.

к.т.н., доцент

Пулеко І.В.

к.т.н., доцент

Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова

**ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF BROADBAND AND NARROWBAND SHORTWAVE
RADIO COMMUNICATIONS DEVICES**

Andreiev O.,

Ph.D., associate professor

Tsyorenko V.,

Ph.D., associate professor

Tsyorenko V.,

Ph.D., associate professor

Andrieva Y.,

master

Zhytomyr Polytechnic State University

Zhytomyr, Ukraine

Dubyna O.,

Ph.D., associate professor

Puleko I.

Ph.D., associate professor

Zhytomyr Military Institute named after S.P. Korolev

Zhytomyr, Ukraine

АННОТАЦІЯ

Більшість засобів радіозв'язку короткохвильового діапазону для передавання голосових сигналів використовують частотну модуляцію радіосигналу при обмеженій смузі частот. Такі сигнали мають достатньо високу спектральну щільність, що дає змогу виявити і заглушити радіосигнал засобами радіоелектронної боротьби. Одним з методів підвищення завадозахищеності засобів радіозв'язку є розширення спектру радіосигналу на робочій частоті передавача.

У сучасних телекомунікаційних системах при передачі даних по радіоканалу НВЧ діапазону набули використання різноманітні технології розширення спектру сигналу. При цьому, потрібна швидкість передачі цифрових даних з необхідною якістю, забезпечується використанням достатньо широкої смуги радіоканалу. В умовах існуючих обмежень на потужність передавача, необхідна дальність радіолінії забезпечується шляхом адаптивної зміни тривалості передавання, що дозволяє суттєво збільшити значення бази радіосигналу. Однак, тривалість передачі у реальному часі сигналу мови обмежена значенням періоду дискретизації голосового сигналу. Тому збільшення бази радіосигналу у короткохвильовому діапазоні можливо через застосування широкосмугових сигналів із шириною спектру, що перевищує ширину радіоканалу існуючих вузькосмугових засобів зв'язку. При запровадженні широкосмугових технологій у короткохвильовому діапазоні важливо провести перевірку електромагнітної сумісності з існуючими вузькосмуговими засобами короткохвильового діапазону. У роботі запропонована методика визначення дальності дії широкосмугового засобу радіозв'язку та проведено математичне моделювання сумісної роботи із вузькосмуговими засобами при їх просторово – часовому рознесенні.

ABSTRACT

Most short-wave radio communication means use frequency modulation of the radio signal in a limited frequency band to transmit voice signals. Such signals have a sufficiently high spectral density, which makes it possible to detect and suppress the radio signal by means of electronic warfare. One of the methods for increasing the

noise immunity of radio communication means is to expand the radio signal spectrum at the operating frequency of the transmitter.

In modern telecommunication systems, various technologies for expanding the signal spectrum have been used when transmitting data over a microwave radio channel. In this case, the required speed of digital data transmission with the required quality is ensured by using a sufficiently wide radio channel bandwidth. Under the conditions of existing limitations on transmitter power, the required radio line range is ensured by adaptively changing the transmission duration, which allows to significantly increase the value of the radio signal base. However, the duration of real-time transmission of a speech signal is limited by the value of the voice signal sampling period. Therefore, the increase in the radio signal base in the short-wave range is possible through the use of broadband signals with a spectrum width that exceeds the width of the radio channel of existing narrow-band communication devices. When introducing broadband technologies in the short-wave range, it is important to check electromagnetic compatibility with existing narrow-band short-wave range devices. The paper proposes a method for determining the range of a broadband radio communication device and mathematical modeling of its compatibility with narrow-band devices at their spatial and temporal separation.

Ключові слова: відношення сигнал/шум; радіозв'язок; широкосмуговий сигнал.

Keywords: signal-to-noise ratio; radio communication; broadband signal.

Постановка проблеми у загальному вигляді та аналіз основних досліджень, у яких започатковане розв'язання проблеми. Більшість засобів радіозв'язку короткохвильового діапазону хвиль для передавання голосу використовують частотну модуляцію, при вузькій смузі радіоканалу, що не перевищує 25 кГц та потужністю передавача до 20 Вт [1]. Вузькосмуговий сигнал може бути легко виявлений засобами радіоелектронної боротьби та заглушений передавачем достатньої потужності, що налаштований на робочу частоту радіоканалу. Тому пріоритетним напрямком покращення ефективності роботи засобів радіозв'язку є підвищення їх завадозахищеності, тобто прихованості факту їх роботи та завадостійкості.

Підвищення завадостійкості систем радіозв'язку в короткохвильовому діапазоні шляхом адаптивного завадостійкого кодування розглядалося у [2]. У сучасних телекомунікаційних системах при передачі даних по радіоканалу НВЧ діапазону набули використання різноманітні технології розширення спектру сигналу [3-5]. При цьому, потрібна швидкість передачі цифрових даних з необхідною якістю, забезпечується використанням достатньо широкої смуги радіоканалу [6]. Наприклад, система мобільного зв'язку CDMA для організації багатоканальної передачі на одній несучій використовує набір взаємно-ортогональних функцій Уолша-Адамара, що забезпечує розширення спектру сигналу у 64 рази [7]. Технологія "LoRa" передбачає використання широкосмугового сигналу із лінійно-частотною модуляцією (ЛЧМ), що дозволяє забезпечити необхідне відношення сигнал/шум, при потужності передавача до 20дБм [8]. При цьому, хоча використання технології розширення спектру сигналу в цих системах не ставить за мету приховати факт випромінювання передавача, але призводить до зменшення спектральної щільності потужності сигналу, що випромінює передавальний пристрій, порівняно із звичайними вузькосмуговими засобами із тією ж самою потужністю передавача [6].

Під час проведення спеціальних операцій застосування засобів прихованого зв'язку, які використовують сигнали із зменшеною спектральною щільністю потужності, є дуже важливим аспектом.

Проведений патентний пошук, показав, що напрямком розробки засобів радіозв'язку короткохвильового діапазону хвиль із застосування широкосмугових сигналів є актуальною науковою задачею [9]. Оцінка якості зв'язку у короткохвильовому діапазоні, при передаванні голосового сигналу з використанням цифрових методів та розширенням спектру, проведена у [10,11]. Зауважимо, що при передаванні сигналу мови із верхньою частотою спектру 3,9 кГц у реальному часі, період дискретизації не може перевищувати 128 мкс. Тому у [10] для розширення спектру запропоновано використання 13 розрядного коду Баркера із тривалістю дискретності 1 мкс, що забезпечує формування радіосигналу із базою $V=13$ та шириною спектру 1 МГц. У [11] розглядається варіант побудови цифрової радіолінії, коли при аналого-цифровому перетворенні голосового сигналу використовується 256 рівнів квантування з періодом дискретизації 128мкс. На кожному інтервалі дискретизації на вхід кодеру надходить 8 біт, яким ставиться у відповідність певна функція Уолша. При тривалості елементарного символу функції 0,5мкс, відбувається розширення спектру сигналу до 2 МГц, а база сигналу дорівнює 256. Показано, що при потужності передавача 20 дБм, передача інформації із заданими показниками якості забезпечується на відстані до 2км, а умовна ймовірність правильного виявлення радіосигналу засобом частотного моніторингу набуває значення меншого ніж 0,5 вже на відстані 0,5км.

У [12] розглянута можливість створення аналогової радіолінії з використанням широкосмугового сигналу з ЛЧМ несучої 30МГц та дев'ятью частоти 1 МГц із базою сигналу, що дорівнює 54. Значення дискретних відліків голосового сигналу запропоновано передавати шляхом зміни часової позиції імпульсу ЛЧМ тривалістю 54 мкс на величину, що залежить від амплітуди сигналу на вході модулятора. Визначена дальність передачі інформації із заданими показниками якості широкосмуговим засобом радіозв'язку (ШЗР) на фоні радіочастотного шуму. Показано, що випромінювання передавача ШЗР не порушує нормальну роботу вузькосмугових засобів радіозв'язку (ВЗР), що працюють на співпадаючих частотах, якщо передавач ШЗР знаходиться від приймача ВЗР далі ніж передавач ВЗР, із тією ж самою потужністю. Однак остаточні

висновки щодо можливості одночасної роботи ШЗР із вузькосмуговими засобами короткохвильового діапазону можуть бути зроблені лише після проведення математичного моделювання сумісної роботи засобів, при умові їх частотно - територіального та часового рознесення.

Таким чином, застосування широкосмугових сигналів із спектром, значення якого перевищує вузьку смугу окремого радіоканалу, дозволяє підвищити прихованість засобу зв'язку через зменшення спектральної щільності сигналу передавача. Використання оптимальної обробки широкосмугового сигналу у приймачі ШЗР дозволяє збільшити потужність корисного сигналу у базу разів B , забезпечуючи підвищення його завадостійкості [13]. При визначенні дальності дії ШЗР у [10-12] не були враховані вузькосмугові перешкоди, які створюються ВЗР, що працюють на співпадаючих частотах одночасно із ШЗР.

Метою роботи є дослідження зміни дальності дії ШЗР, як при випадковій кількості ВЗР, що працюють на співпадаючих частотах з різними потужностями передавачів, так і випадковому розташуванні їх у просторі навколо ШЗР.

Постановка завдання та його розв'язок. Для пристроїв зв'язку з частотною модуляцією якісне виділення голосового повідомлення на фоні шумів забезпечується при мінімальному значенні SINAD, що дорівнює 12 дБ.

Знайти потужність сигналу P_c , при прямолінійному розповсюдженні радіохвиль довжиною λ , на відстані R від передавача потужністю P_B , при умові, що коефіцієнт підсилення передавальної антени G_B , а коефіцієнт підсилення приймальної антени G_n , можна з формули [14]:

$$P_c = \frac{P_B G_B G_n \lambda^2 \gamma \eta_1 \eta_2}{(4\pi)^2 R^2},$$

де η_1, η_2 – коефіцієнти корисної дії антенно-фідерного передавального та приймального трактів;

γ – множник послаблення сигналу при розповсюдженні від передавача до приймача.

Множник послаблення сигналу при розповсюдженні вздовж поверхні можна визначити за виразом [15]:

$$\gamma = \frac{4\pi h_1 h_2}{\lambda R},$$

де h_1, h_2 – висота передавальної та приймальної антен.

Отже оцінка можливості передачі мови із заданими показниками якості за допомогою ШЗР фактично зводиться до розрахунку відношення сигнал/шум для визначеної дальності зв'язку. Для оцінки погіршення відношення сигнал/шум на виході

демодулятора ШЗР, при потраплянні у смугу пропускання приймача вузькосмугових перешкод, які створюються ВЗР, що працюють на співпадаючих частотах одночасно із ШЗР, необхідно зауважити наступне. У приймачі ШЗР низькочастотний голосовий сигнал виділяється на виході корелятора ЛЧМ сигналу після проходження низькочастотного фільтру із смугою, що, як правило, не перевищує 25 кГц. Тому будь-яка перешкода, що потрапляє у смугу приймального пристрою стає широкосмуговою на виході корелятора, а у вузьку смугу низькочастотного фільтру потрапляє лише частина перешкоди. У цьому випадку відношення сигнал/шум S/N^* , на виході демодулятора ШЗР може бути розраховано згідно виразу:

$$S/N^* = \frac{P_c \cdot B}{P_{ш} + \sum_{i=1}^N \frac{\Delta f_c}{\Delta f_{ШЗР}} \cdot P_{свЗі}},$$

де $\Delta f_c, \Delta f_{ШЗР}$ – смуга радіоканалу ВЗР та ШЗР, відповідно;

$P_{свЗі}$ – потужність сигналу, що створюється на вході приймача ШЗР передавачем i -го ВЗР;

N – максимальна кількість сигналів ВЗР, що одночасно потрапляє у смугу пропускання приймача ШЗР.

Максимальну кількість сигналів ВЗР, що одночасно потрапляють у смугу пропускання приймача ШЗР, можливо визначити як $N = \Delta f_{ШЗР} / \Delta f_c$.

Будемо вважати, що передавач ШЗР випромінює ЛЧМ сигнал з базою $B=54$ та потужністю $P_B = 5$ Вт на середній частоті 30 МГц [12]. Для передавання і приймання використовуються неспрямовані антени, тобто $G_B = G_n = 2\delta B$,

$\eta_1 = \eta_2 = 0,9$, що розташовуються на висоті $h_1 = h_2 = 2$ м.

Потужність шуму на вході приймача ШЗР, що має коефіцієнт шуму 10 та смугу пропускання $\Delta f_{шзр} = 1$ МГц, не буде перевищувати $P_{ш} = 4 \cdot 10^{-10}$ Вт [16].

Отже максимальна кількість вузькосмугових перешкод, що може створюватись передавачами ВЗР із потужностями від 1 Вт до 20 Вт, не буде перевищувати 40. У той же час, кількість вузькосмугових перешкод, що одночасно потрапляють на вхід приймача ШЗР, може зменшуватись через включення ВЗР у роботу у випадкові моменти часу.

У табл.1 наведено значення відношення S/N^* , яке створюється на виході демодулятора приймача ШЗР при різному віддаленні від передавача $R_{ШЗР}$ та різній кількості N одночасно працюючих ВЗР, які знаходяться на фіксованій відстані $R_{ВЗР}$ від приймача ШЗР. При моделюванні вважалось, що ВЗР використовує неспрямовані антени, а потужність передавачів дорівнює 5 Вт. Відстань $R_{ВЗР}$ між передавачем ВЗР та приймачем ШЗР змінювалась від 1 км до 10 км, а відстань $R_{ШЗР}$ між передавачем та приймачем ШЗР - від 1км до 7 км. Кількість одночасно працюючих ВЗР складала 10 та 40. З аналізу даних, що наведені у табл. 1, виходить, що відно-

шення S/N^* перевищує мінімально необхідне значення у тому випадку, коли передавач ВЗР знаходиться далі від приймача ШЗР ніж передавач ШЗР. Суттєве зменшення відношення S/N^* відмічається, для випадку мінімальної відстані $R_{ВЗР}$ між передавачем ВЗР та приймачем ШЗР, що дорівнює 1 км.

Потрапляння у смугу пропускання приймача ШЗР вузькосмугових перешкод зменшує дальність

дії широкосмугової радіолінії. Максимальна дальність дії широкосмугової радіолінії не перевищує 5 км і буде забезпечуватись, навіть для максимальної кількості одночасно працюючих ВЗР, якщо відстань $R_{ВЗР}$ від приймача ШЗР до передавача ВЗР буде більше ніж 5 км. Дальність дії широкосмугової радіолінії $R_{ШЗР}$ зменшується при наближенні передавачів ВЗР до приймача ШЗР.

Таблиця 1.

Відношення S/N^* (дБ) на виході демодулятора приймача ШЗР при зміні відстані від передавачів ВЗР

N=10 N=40 R _{ВЗР} , км	R _{ШЗР} , км			
	1	3	5	7
1	23,14 17,27	8,82 2,96	2,17 -3,7	-2,22 -8,08
3	33,98 30,39	19,66 16,07	13,01 9,42	8,62 5,03
5	35,76 34,24	21,44 19,92	14,79 13,27	10,4 8,89
7	36,16 35,49	21,84 21,17	15,19 14,52	10,81 10,13
10	36,32 36,07	22,01 21,76	15,35 15,10	10,97 10,72

Звісно, що в реальних умовах застосування засобів радіозв'язку малоімовірно, що всі передавачі ВЗР будуть знаходитися на одній відстані від приймача ШЗР. Тому було проведено математичне моделювання при умові, що значення відстані $R_{ВЗР}$ являє собою випадкову величину, яка має рівномірний розподіл на інтервалі від 1 км до 10 км. Для кожної з 50 випадкових реалізацій решта умов проведення моделювання відповідала раніше розглянутим. Значення математичного очікування відношення S/N^* , для фіксованих відстаней $R_{ШЗР}$ між передавачем і приймачем ШЗР, для різної кількості N одночасно працюючих ВЗР, наведено на рис.1. Залежність сигнал/шум на виході демодулятора ШЗР без вузькосмугових перешкод, що наведена на рис.1, показує, що максимальна дальність аналогової широкосмугової радіолінії на фоні радіошуму складає 6,5 км.

При максимальній кількості одночасно працюючих ВЗР дальність дії широкосмугової радіолінії не перевищує 3 км. Зменшення максимальної кількості одночасно працюючих ВЗР до 10 збільшує дальність дії широкосмугової радіолінії до 4 км.

Раніше було показано, що відношення S/N^* перевищує мінімально необхідне значення у тому випадку, коли передавач ВЗР знаходиться далі від приймача ШЗР ніж передавач ШЗР. Визначимо, на якій саме мінімальній відстані від приймача ШЗР випромінювання передавача ВЗР, із тією ж потужністю 5 Вт, призведе до погіршення якості передавання інформації широкосмуговою радіолінією. Результати моделювання, для випадку зменшення можливої мінімальної відстані $R_{ВЗР}$ між передавачем ВЗР та приймачем ШЗР з 1 км до 100 м, наведені на рис.2.

Рис. 1. Відношення S/N^* для випадкового розташування ВЗР

З аналізу даних, що наведені рис.2, виходить, що якість передавання інформації широкопосмуговою радіолінією на відстань 1 км не буде погіршуватись, якщо передавач ВЗР віддалений від приймача ШЗР не менше ніж 200 м. Якщо ж відстань $R_{ШЗР}$ між передавачем і приймачем ШЗР збільшиться до 2 км, то погіршення якості зв'язку буде спостерігатися вже при знаходженні передавача ВЗР на відстані 600 м від приймача ШЗР.

Для досягнення мети роботи проведемо дослідження зміни дальності дії аналогової широкопосмугової радіолінії при випадковому розташуванні у

просторі навколо ШЗР випадкової кількості ВЗР, що працюють на співпадаючих частотах, з випадковими потужностями передавачів. Нехай всі випадкові величини мають рівномірний закон розподілу. Кількість одночасно працюючих засобів знаходиться в інтервалі $N = 1, \dots, 40$, потужності передавачів ВЗР – від 1Вт до 20Вт, а відстань між передавачем ВЗР та приймачем ШЗР змінюється від 1 км до 10 км.

Рис. 2. Залежність S/N^* від мінімального значення $R_{ВЗР}$ при випадковому розташуванні ВЗР

Розрахунок математичного очікування відношення S/N^* , для фіксованих відстаней $R_{ШЗР}$ між пе-

редавачем і приймачем ШЗР проведемо за 50 випадковими реалізаціями. Результати проведеного моделювання відображені на рис.3.

Рис. 3. Випадкове розташування, потужність передавачів та кількість одночасно працюючих ВЗР

Наведені значення відношення S/N^* , з довірчою ймовірністю 0,95, знаходяться у межах інтервалу ± 1 дБ. При цьому, за результатами моделювання, середня кількість одночасно працюючих ВЗР склала 20 ± 3 , а середня відстань між передавачем ВЗР і приймачем ШЗР $R_{ВЗР} = 5,545 \pm 0,237$ км.

Як раніше відмічалось, максимальна дальність дії широкосмугової радіолінії буде забезпечуватись, навіть для максимальної кількості одночасно працюючих ВЗР, якщо відстань $R_{ВЗР}$ буде більше ніж 5 км. Здавалося б дальність дії широкосмугової лінії не повинна зменшуватись, але, згідно рис.3, дальність дії радіолінії складає 2,5 км. Це менше дальності дії широкосмугової радіолінії, для одночасно працюючих ВЗР у кількості $N = 20$, що розміщуються на випадкових відстанях від приймача ШЗР (див. рис.3). Такий результат пояснюється наступним. При моделюванні роботи широкосмугової лінії з випадковою зміною відстані $R_{ВЗР}$, потужність передавача ВЗР задавалась 5 Вт, а при моделюванні з випадковими параметрами, середня потужність передавачів ВЗР склала $10 \pm 0,5$ Вт. Отже середня потужність вузькосмугових перешкод на вході приймача ШЗР також збільшиться у два рази, що і обумовлює зменшення дальності дії широкосмугової радіолінії.

Розглянемо вплив вузькосмугових перешкод на якість передавання голосового сигналу широкосмуговою радіолінією з використанням цифрових

методів. Нехай при аналого - цифровому перетворенні голосового сигналу використовується 64 рівні квантування. Кожний біт цифрового відліку замінюється 13 розрядним кодом Баркера із тривалістю дискретності 1 мкс, що забезпечує формування радіосигналу із базою 13 та шириною спектру 1 МГц [10]. Як відомо, при двійковій імпульсно-кодової модуляції (ІКМ) для оптимального поелементного приймання шести - бітного відліку необхідно забезпечити на вході демодулятора ІКМ відношення S/N не менше ніж 19,8 дБ [10,17]. Очевидно, що, при потужності передавача 5Вт та неспрямованих антенах, буде створюватись така сама потужність корисного сигналу на вході приймача, як і в аналоговій широкосмуговій радіолінії, що була розглянута вище. Відношення сигнал/шум на вході демодуляторів ШЗР та ІКМ (на виході демодулятора ШЗР) для різних відстаней $R_{ШЗР}$, при роботі широкосмугової радіолінії на фоні радіочастотного шуму, наведені на рис.4.

З наведених залежностей видно, що, порівняно з аналоговою широкосмуговою радіолінією, відношення сигнал/шум зменшується на 6 дБ, а дальність дії широкосмугової радіолінії, навіть без вузькосмугових перешкод, не перевищує 2,5 км. На рис. 4 наведена також залежність середнього значення відношення S/N^* за умови випадкового розташування у просторі навколо ШЗР випадкової кількості ВЗР $N = 1, \dots, 40$, що працюють на співпадаючих частотах, з випадковими потужностями передавачів. Очевидно, що дальність дії широкосмугової радіолінії у цьому випадку буде значно менше ніж 1 км.

Рис. 4. Відношенням S/N для різних відстаней R

Розглянемо вплив вузькосмугових перешкод на якість одночасного передавання байту цифрового відліку голосового сигналу широкосмуговою радіолінією з використанням ортогональних функцій Уолша. При тривалості елементарного символу функції 0,5мс, спектр сигналу розширюється до 2 МГц, а база сигналу дорівнює 256 [11]. При цьому, потужність шуму на вході приймача ШЗР не буде перевищувати $P_{\text{ш}} = 8 \cdot 10^{-10}$ Вт [12].

Зауважимо, що якісна передача інформації для цього випадку забезпечується при оптимальному відношенні сигнал/шум на виході демодулятора ІКМ 15 дБ [11,17]. Відношення сигнал/шум на виході демодулятора ШЗР для різних відстаней $R_{\text{ШЗР}}$, при роботі широкосмугової радіолінії на фоні радіочастотного шуму, наведені на рис.5. Як видно з наведеної залежності, дальність дії складає 7км, що несуттєво перевищує дальність аналогової широкосмугової радіолінії.

Проведемо дослідження зміни дальності дії широкосмугової радіолінії при випадковому розта-

шуванні у просторі навколо ШЗР випадкової кількості ВЗР, що працюють на співпадаючих частотах, з випадковими потужностями передавачів. Кількість одночасно працюючих засобів знаходиться в інтервалі $N = 1, \dots, 80$, потужності передавачів ВЗР – від 1Вт до 20Вт, а відстань між передавачем ВЗР та приймачем ШЗР змінюється від 1 км до 10 км. Розрахунок математичного очікування відношення S/N^* для фіксованих відстаней $R_{\text{ШЗР}}$ між передавачем і приймачем ШЗР проведемо за 50 випадковими реалізаціями. Результати проведеного моделювання, при потужності передавача ШЗР 5Вт та неспрямованих антенах, відображені на рис.5. Значення математичного очікування S/N^* з довірчою ймовірністю 0,95 знаходяться у межах інтервалу ± 1 дБ. При цьому, за результатами моделювання, середня кількість одночасно працюючих ВЗР склала 40 ± 6 , середня відстань між передавачем ВЗР і приймачем ШЗР $R_{\text{ВЗР}} = 5,517 \pm 0,234$ км, а середня потужність передавачів ВЗР склала $10,3 \pm 0,25$ Вт.

Рис. 5. Випадкове розташування, потужність передавачів та кількість одночасно працюючих ВЗР

При випадковому включення у роботу передавачів ВЗР з випадковими потужностями та випадковому розташуванні їх у просторі, дальність дії широкопосмугової радіолінії зменшується до 2,5 км.

Висновки. У роботі проведена перевірка можливості суміщеної роботи широкопосмугової радіолінії з ВЗР, що працюють на співпадаючих частотах, при їх просторово – часовому рознесенні шляхом математичного моделювання.

При використанні передавача з потужністю 5Вт максимальна дальність дії аналогової широкопосмугової радіолінії, без вузькосмугових перешкод, складає 6,5км, а цифрової радіолінії з розширенням спектру ортогональними функціями Уолша - 7км.

При випадковому розташуванні у просторі навколо ШЗР випадкової кількості ВЗР, що працюють на співпадаючих частотах, з випадковими потужностями передавачів, дальність дії як аналогової, так і цифрової широкопосмугових радіоліній може зменшуватися до 2,5 км.

Дальність дії цифрової радіолінії із розширенням спектру сигналу 13- розрядним кодом Баркера складає 2,5км, а при дії вузькосмугових перешкод може бути значно менше ніж 1км.

Потрапляння у смугу пропускання приймача ШЗР вузькосмугових перешкод зменшує дальність дії широкопосмугової радіолінії. Зменшення впливу вузькосмугових перешкод можна досягти при використанні спрямованих антен в радіолінії широкопосмугового зв'язку стаціонарного базування.

Література

1. Romanenko I., Shyshatskyi A. Analysis of modern condition of military radio- communication system, *Advanced Information Systems*, 2017, 1(1), pp. 28–33. doi: 10.20998/2522-9052.2017.1.05
2. Дубина О.Ф., Нікітчук Т.М. і Коцюба І.Г. (2019) «Алгоритм вибору завадостійких кодів для роботи систем радіозв'язку в короткохвильовому діапазоні», *Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування*, (77), с. 47–52. doi: 10.20535/RADAP.2019.78.47-52.
3. Johnson J. H. Wang Stealth Communication Via Smart Ultra-Wideband Signal in 5G, Radar, Electronic Warfare, etc., 2020 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and North American Radio Science Meeting. Montreal, QC, Canada. – 2020. doi: 10.1109/IEEECONF35879.2020.9330108.
4. Parekha C.D., Patel J.M. IEEE 802.11ac WLAN Simulation in MATLAB, *International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 2018, 5(10), pp. 96–100. URL: <https://www.jetir.org/papers/JETIR1810621.pdf>
5. Kuvshynov O., Shyshatskyi A., Zhuk O. et al. Development of a method of increasing the interference immunity of frequency-hopping spread spectrum radio communication devices, *Eastern-European Journal of Enterprise Technology*, 2019, 2/9 (98), pp. 74–84. doi: 10.15587/1729-4061.2019.160328
6. Xin Gao, Lian Huai Modern Ultra-Wideband Communications: Recent Overview and Future Prospects *International Journal of Ultra-Wideband Communications and Systems*, 2020, 4(2). doi:10.1504/IJUWBCS.2020.10032786

7. F. Adachi, D. Garg, S. Takaoka, K. Takeda. Broadband CDMA techniques. *IEEE Wireless Communications*, 2005, 12(2), pp. 8 – 18. doi:10.1109/MWC.2005.1421924
8. LoRa and LoRaWAN: A Technical Overview, Semtech, 2020. https://lora-developers.semtech.com/uploads/documents/files/LoRa_and_LoRaWAN-A_Tech_Overview-Downloadable.pdf.
9. Пристрій приймання ширококутових сигналів з лінійною частотною модуляцією: пат. Україна: МПКН04L27/14/Андреев О.В., Мартинчук П.П., Полещук І.І., Хоменко М.Ф.; власник Житомирський державний технологічний університет; №118728; заявл.14.07.2017; опубл.25.02.2019, Бюл.№4. – 4с.
10. Андреев О. В., Ципоренко В. В., Андреева Є. О. і Рихальський О. Р. Короткохвильовий цифровий ширококутовий засіб радіозв'язку, Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", 2019, 1(83), с. 197–200. doi: 10.26642/tn-2019-1(83)-197-200.
11. Андреев О.В., Дубина О.Ф., Нікітчук Т.М. і Ципоренко В.В. (2021). Використання функцій Уолша для підвищення енергетичної прихованості цифрової радіолінії. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (85), с. 27–32. doi: 10.20535/RADAP.2021.85.27-32.
12. Андреев О.В., Мартинчук П.П., Полещук І.І. і Хоменко М.Ф. Ширококутовий засіб радіозв'язку короткохвильового діапазону для передачі аналогових вузькокутових сигналів, Вісник ЖДТУ. Серія "Технічні науки", 2016, 3(78), с. 49–55. doi: 10.26642/tn-2016-3(78) - 49-55.
13. Vakaliuk T. A., Andreiev O. V., Nikitchuk T. M., Osadchyi V.V., & Dubyna O.F. (2023). Using ESP32 microcontroller for physical simulation of the wireless remote control modem. *Radio Electronics, Computer Science, Control*, (3), 206. <https://doi.org/10.15588/1607-3274-2023-3-20>
14. Vakaliuk T.A., Andreiev O.V., Dubyna O.F., Nikitchuk T.M., Puleko I.V. (2023) Detection of the signals of the terrestrial radar stations by spacecraft with a passive synthesis of the antenna aperture // *Радіоелектроніка, інформатика, управління*. № 2 (65). pp. 13–19. doi 10.15588/1607-3274-2023-2-2
15. Пілінський В.В. Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль: навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації». – Київ: Кафедра, 2014. – 336 с. <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19132>
16. Recommendation ITU-R P.372-13 (09/2016). Radio noise. https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.372-13-201609-S!!PDF-E.pdf
17. Бичков В.Є. Правда В.І. (2007). Сигнали з розширеним спектром у радіотехнічних системах. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (34), с. 164–174. <https://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/download/387/367/635>